

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ОЛИЙ
ТАЪЛИМ СОХАСИГА ОИД ФАРМОНЛАРИДАН КЕЛИБ
ЧИҚАДИГАН ВАЗИФАЛАР ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОХАЗАЛАР**

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
профессори В.Р.Топилдиев
ю.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185111>

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълим соҳасига оид фармонларининг мазмун моҳиятини назарий ва амалий жихатдан таҳлил этишган. Шунингдек, фармонларда белгиланган нормалар ва уларни ижросини таъминлаш бўйича берилган топшириқлардан келиб чиқадиган ОТМлар олдидаги долзарб вазифалар бўйича ўзининг таклиф ва тавсияларини илгари суришган.

Калит сўзлар: норматив-ҳуқуқий ҳужжат, қонун, фармон, президент, ҳудуд, олий таълим тизими, давлат дастури, топшириқлар, вазифалар.

АННОТАЦИЯ

В данной статье авторы проанализировали суть указов Президента Республики Узбекистан о высшем образовании с теоретической и практической точки зрения. Также он выдвинули свои предложения и рекомендации по актуальным задачам перед вузами, вытекающим из установленных в указах норм и поставленных задач по обеспечению их реализации.

Ключевые слова: нормативно-правовой документ, закон, указ, президент, территория, система высшего образования, государственная программа, поручения, задачи.

ANNOTATION

In this article, the author analyzed the essence of the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on higher education from a theoretical and practical point of view. He also put forward his proposals and recommendations on current tasks facing universities, arising from the norms established in the decrees and the assigned tasks to ensure their implementation.

Key words: regulatory document, law, decree, president, territory, higher education system, state program, instructions, tasks.

Олий таълим муассасаларини фаолиятини тартибга солувчи норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари билан бир қаторда, қонуности ҳужжатлари жумладан Президент фармонлари ҳам алоҳида ва муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 110-моддасига асосан Ўзбекистон Республикасининг Президенти Конституцияга ва қонунларга асосланиб ҳамда уларни ижро этиш юзасидан республиканинг бутун ҳудудида мажбурий кучга эга бўлган фармонлар, қарорлар ва фармойишлар чиқаради.

Ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича, Ўзбекистон Республикасининг Президенти ўз вазифалари ва конституциявий ваколатларини амалга ошириш мақсадида кўпқиррали ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини юритади¹.

Айрим ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича, Президент бутун Ўзбекистон ҳудудида бевосита амал қиладиган, мажбурий кучга эга бўлган уч хил норматив ҳуқуқий ҳужжат: фармонлар, қарорлар, фармойишлар чиқаради². Уларнинг фикрича фармон - аниқ бўлмаган жисмоний ва юридик шахсларга тааллуқли бўлиб, узоқ муддатга амал қилади. У ҳуқуқни қўллаш хусусиятига эга бўлиши мумкин ва демакки, норматив мазмунга эга бўлмаслиги ҳам мумкин. Норматив мазмундаги фармонлар нашр этилади, масалан у ёки бу шахсни бирор лавозимга тайинлаш тўғрисида.

Бу ўринда юқоридаги ҳуқуқшунос олимларнинг фикрига қўшилиб бўлмайти чунки амалдаги Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”³ги қонуни 6-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари берилган бўлиб унда Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таркибига кириши белгилаб берилган. Бундан келиб чиқадики Ўзбекистон Республикаси Президенти уч хил эмас балки икки хил турдаги норматив - ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, Фармон деганда - турмушда, ҳаётда, халқ хўжалигида, иқтисодиётда, таълимда, ишлаб чиқаришда ва бошқа соҳаларда жуда катта ўзгаришларга олиб келадиган ўта муҳим масалаларни тартибга солиш ва мустаҳкамлаш юзасидан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари асосида ҳамда уларни ижро этиш учун

¹ Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи -Т., ТДЮИ. “Молия”, 2002 621 б.

² Муалифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи -Т., ТДЮИ. “Молия”, 2002 621 б.

³ Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.03.2022 й., 03/22/756/0180-сон; 04.08.2022 й., 03/22/787/0708-сон)

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжат тушунилади.

Мамлакатимиз мустақиллик эришган кундан бошлаб Президентимиз томонидан бир қатор фармонлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган⁴. Айниқса сўнги йилларда Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълим тизимига оид қуйидаги:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.08.2019 йилдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789 -сон;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон;

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.02.2023 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини **«Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»**да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-27-сон;

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги **«Ўзбекистон -2030»** стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сон;

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.02.2024 йилдаги “Ўзбекистон — 2030» стратегиясини **«Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»**да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-37-сон Фармонлари қабул қилинган.

Мазкур фармонларда олий таълим тизимини янада ривожлантириш ва олий таълим соҳасидаги муаммоларни бартараф этиш бўйича бир қатор чора-тадбирлар ва вазифалар белгилаб берилган.

Биз мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.02.2024 йилдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегиясини **«Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»** да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-37-сон Фармонини кўриб чиқамиз.

«Ўзбекистон — 2030» стратегиясида белгиланган кенг кўламли ислохотларни 2024 йилда самарали амалга ошириш, халқимизнинг кундалик ҳаётида ижобий ўзгаришларга эришиш бўйича тизимли ҳаракатларни изчил

⁴ Топилдиев В.Р., Дехқонов Э. Олий таълим тизимининг норматив-ҳуқуқий асослари. -Т., Университет., 2023. 194 б.

давом эттириш, «яшил иқтисодиёт» тамойилларига асосланган юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш, экологик ҳолатни яхшилаш, сув ва бошқа табиий ресурслардан унумли фойдаланиш стандартларини кенг жорий қилиш ҳамда халқ манфаатларига йўналтирилган бошқарув тизимини янада такомиллаштириш, ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун муносиб шароитларни яратиш шунингдек, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш ҳамда Олий таълим ташкилотлари педагоглари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида **Ўзбекистон — 2030»** стратегиясини **«Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»** да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги фармон қабул қилинди.

Мазкур фармон билан «Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг Ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш учун муносиб шароитлар яратиш йўналиши бўйича 2024 йилга мўлжалланган 100 та мақсадни ўз ичига қамраб олган амалий тадбирлар режаси тасдиқланди.

Мазкур амалий тадбирлар режасининг қуйидаги:

Олий таълим билан камровни кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш борасидаги 7-мақсадида:

Ёшларни олий таълим билан камров даражасини ошириш;

Нодавлат ва республикада фаолият олиб бораётган хорижий олий таълим ташкилотларига кундузги таълим шаклида давлат буюртмаси қабул параметрларини ошириш;

Олий таълим муассасаларини дунёнинг энг нуфузли «ТОП-1 000» олий таълим ташкилотлари рейтингига киритиш;

Олий таълим ташкилотларининг таълим дастурларини халқаро аккредитациядан ўтказиш;

Таълим тизимини халқаро меҳнат бозоридаги ўзгаришлар, технологик жараёнларга мос ташкил этиш, олийгоҳлардаги таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш;

«Топ-500»га кирадиган хорижий университетлар билан ҳамкорликда қўшма таълим дастури асосида кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш масалалари белгилаб берилган.

Олий таълим муассасалари ташкилий-бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш борасидаги 8-мақсадида:

Муҳандислик соҳасида кадрлар тайёрлайдиган салоҳиятли олий таълим муассасалари ташкилий-бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг илмий фаолият самарадорлигини ошириш ва моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш;

Талабаларга қулай шарт-шароитлар яратиш учун олий таълим муассасаларининг моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш масалалари белгилаб берилган.

Фундаментал тадқиқотларни замон талабларидан келиб чиқиб янги йўналишлар билан бойитиш борасидаги 9-мақсадида:

Дунёда тан олинган илмий мактаблар билан ҳамкорликда математика, биология, кимё, геология, физика, эпидемиология, сейсмология, биохилма-хиллик каби йўналишларда фундаментал тадқиқотларни амалга ошириш учун комплекс илмий дастурларни амалга ошириш масалалари белгилаб берилган.

Шу ўринда ҳақли равишда савол туғилади? Олий таълим ташкилотларини раҳбарлари мана шу фармон ва у билан тасдиқланган амалий тадбирлар режаси билан танишиб чиққанми? Мазкур фармон ва амалий тадбирлар режасини ОТМларнинг кенгашларида кўриб чиқишганми? ОТМда фаолият олиб борадиган барча тузилма раҳбарлари ва профессор-ўқитувчиларга фармон ва амалий тадбирлар режасининг мазмун-моҳияти тушинтирилганми? Агар кўриб чиқилган ва тушинтирилган бўлса ҳар бир ОТМлар ва уларнинг тузилмалари ўз олдиларига қандай вазифаларни белгилаб олишган? Бу борада ОТМларда қандай ишлар амалга оширилмоқда?

Фикримизча, ОТМларда Президент фармонида берилган вазифаларни ижросини таъминлаш учун аниқ ва манзилли чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиши ва унда:

биринчидан, ёшларни олий таълим билан қамров даражасини ошириш учун ҳар бир ОТМ ўзининг аудитория фондларини ўрганиб чиқиши, ўқув жараёнларини олиб бориш учун янги биноларни ва талабалар турар жойларини қуришни режалаштириш;

иккинчидан, нодавлат ва республикада фаолият олиб бораётган хорижий олий таълим ташкилотларига кундузги таълим шаклида давлат буюртмаси қабул параметрларини ошириш учун давлат ОТМлари нодавлат ОТМларга методик ёрдам кўрсатиш ва юқори малакали кадрларини ўриндошлик асосида ишлашига амалий ёрдам бериш, республикамизда фаолият олиб бораётган хорижий олий таълим ташкилотлари билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш;

учинчидан, ўзлари ишлаётган ОТМни дунёнинг энг нуфузли «ТОП-1000» олий таълим ташкилотлари рейтингига киритиш учун (THE) Times Higher Education ва QS World University Rankings каби дунё университетлари рейтингини аниқлаш бўйича белгиланган талабларни ўрганиб чиқиш, ўзларини ОТМларини тегишли индикаторлар бўйича таҳлил этган ҳолда ҳар бир кафедра, факультет ва ОТМда чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш ва

белгиланган тошириқларни ижросини муддатида бажаришни таъминлаш борасида хар бир профессор-ўқитувчилар ва рахбар ходимларни маъсулиятини ошириш;

тўртинчидан, олий таълим ташкилотларининг таълим дастурларини халқаро аккредитациядан ўтказиш учун ОТМлар томонидан халқаро аккредитация ташкилотларини ўрганиб чиқиш ва Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига таклифлар киритиш, вазирлик томонидан таълим дастурларини халқаро аккредитациядан ўтказадиган ташкилотлар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш, таълим дастурларини халқаро аккредитациядан ўтказиш бўйича талабларни ишлаб чиқиш;

бешинчидан, таълим тизимини халқаро меҳнат бозоридаги ўзгаришлар, технологик жараёнларга мос ташкил этиш, олийгоҳлардаги таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш учун бугунги кун нуқтаи назаридан халқаро меҳнат бозори, уни тартибга солиш механизмлари, малакали кадрларга бўлган талаб ва таклиф мутаносиблиги, технологик жараён, яъни меҳнат объектининг холатини ўзгартириш учун мақсадли харакатларни амалга ошириш, ОТМларда таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш учун профессор-ўқитувчиларни дарс ўтиш жараёнига илғор педагогик технологияларни жорий этиш, таълим сифатини ўрганиш ва мониторингини олиб боришнинг янги механизмлари ва воситаларини яратиш;

олтинчидан, «**Топ-500**»га кирадиган хорижий университетлар билан ҳамкорликда қўшма таълим дастури асосида кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш учун Ла Сапиенза университети; Пекин университети; Сингапур Миллий университети; Стенфорд университети, Кембридж университети; Йель университети; Москва давлат университети, Сарбонна университети; Сеул Миллий университети; Нагоя университети; Гейдельберг университети; Лунд университети, Берн университети ва бошқа нуфузли ОТМлар билан алоқа ўрнатиш, меморандум ва шартномалар имзолаш, улар билан академик мобилликни амалга ошириш, биргаликда конференциялар ва форумлар ташкил этиш ҳамда ўзаро ишонч асосида қўшма таълим дастурларини ташкил этиш бўйича харакатларни амалга ошириш;

еттинчидан, муҳандислик соҳасида кадрлар тайёрлайдиган салоҳиятли олий таълим муассасалари ташкилий-бошқарув фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг илмий фаолият самарадорлигини ошириш ва моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш учун муҳандислик соҳасида кадрлар тайёрланадиган таълим йўналишлари ва унинг негизидаги мутахассисликларни таҳлил қилиш ҳамда техника соҳасида университетлар,

институтлар ва уларни филиалларини ўрганиб чиқиш ҳамда уларни оптималлаштириш;

саккизинчидан, талабаларга қулай шарт-шароитлар яратиш учун олий таълим муассасаларининг моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш учун талабалар офиси, талабаларнинг мустақил таълимини ташкил этиш марказларини очиш, талабалар турар жойларини кенгайтириш, талабаларнинг турар жойларини моддий – техник таъминотини яхшилаш бўйича механизмларни яратиш;

тўққизинчидан, дунёда тан олинган илмий мактаблар билан ҳамкорликда математика, биология, кимё, геология, физика, эпидемиология, сейсмология, биоҳилма-хиллик каби йўналишларда фундаментал тадқиқотларни амалга ошириш учун комплекс илмий дастурларни амалга ошириш учун дунёда тан олинган илмий мактабларни рўйхатини тегишли йўналишлар кесимида шакллантириш, илмий мактаблар билан ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш, республикамиздаги ва хорижий мамалакатлардаги илмий мактаблар билан биргаликда фундаментал тадқиқотларни амалга оширишни йўлга қўйиш масалалари белгилаб олинishi ва уларни ижросини таъминлаш лозим.

Юқорида Президентимизнинг фармонларидан келиб чиққан ҳолда белгилаб олинган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, олий таълим соҳасини янада ривожлантириш учун:

олий таълим билан қамровни янада кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

таълим жараёнига рақамли технологиялар ва замонавий усулларни жорий этиш ишларини янги босқичга олиб чиқиш;

олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ишлари натижадорлигини ошириш, ёшларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, илм-фаннинг инновацион инфратузилмасини шакллантириш ишларини жадаллаштириш;

олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар таъсирчанлигини ошириш бунда миллий кадриятларимиз ва анъаналаримизга эътиборни кучайтириш;

юқори малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнига кадрлар буюртмачиси, яъни истемолчиларни кенг жалб этиш ва уларнинг моддий техник базасидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;

олий таълим муассасаларининг ҳақиқий молиявий мустақиллиги ва барқарорлигини таъминлаш, ОТМларнинг моддий-техник таъминотини танқидий ўрганиш ва уни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш борасида амалий чора-тадбирларни кўриш;

олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва бошқарув фаолиятини такомиллаштириш ва бунда ОТМларда бошқарув кадрларини жой жойига қўйиш ва уларни ротацияси масалаларини кўриб чиқиш;

олий таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш, шаффофликни таъминлашнинг таъсирчан механизмларини дунё мамлакатлари тажрибасини ўрганиш асосида жорий этиш;

олий таълим тизимининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш, халқаро миқёсда танилиши ва рақобатбардошлигини таъминлаш учун таълим дастурларини дунёнинг эътироф этилган **ТОП-200** талигига кирган ОТМларнинг таълим дастурлари асосида қайта кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Иқтибослар/Сноски/References:

а. 1.Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий ҳуқуқи -Т., ТДЮИ. “Молия”, 2002 621 б.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.03.2022 й., 03/22/756/0180-сон; 04.08.2022 й., 03/22/787/0708-сон)

3. Топилдиев В.Р., Дехқонов Э. Олий таълим тизимининг норматив-ҳуқуқий асослари. -Т., Университет., 2023. 194 б.

4. **Топилдиев В.Р. Олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминоти хусусида айрим мулоҳазалар. 2017. Журнал, Современное образование (Узбекистан), (6), 8-14.**

5. Топилдиев В.Р. Замонавий технологияларни фуқаролик-ҳуқуқий фанларнинг ривожланиши ва фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга таъсири // “Fuqarolik huquqiy fanlarini rivojlantirish tendensiyalari va fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Т., 2022. 47-62 бетлар.

6. Топилдиев В.Р. Масофавий таълим хусусида айрим мулоҳазалар. 2023. *Journal of Integrated Education and Research*, 2 (2), 51-60 бетлар.

7. Топилдиев В.Р. Олий таълим муассасаларида таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишнинг ўзига хос муаммолари. Журнал, Социология ва ҳуқуқ. 3/1/1 2024. 51-60 бетлар.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.02.2024 йилдаги “Ўзбекистон — 2030» стратегиясини «Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-37-сон Фармони.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони.

10. 10.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.02.2023 йилдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони.

11. 11.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги «Ўзбекистон -2030» стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сон Фармони.